

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Арабова Мухиба Базаровна

Старший преподаватель кафедры

Русского языка и литературы Термезского государственного
педагогического института (Узбекистан)

Аннотация: статья освещает вопросы внедрения современных методов обучения в практике преподавания русского языка как иностранного в Узбекистане. Автор утверждает, что для успешного решения этой задачи в методике преподавания русского языка как иностранного в нашей республике внедряются современные подходы, отражающие в своем содержании основные тенденции мирового образования. Речь идет о социакультурном, текстоориентированном, компетентностном, концептуальном, личностно-ориентированном, метаметодическом, лингвокультурологическом и т.д. подходах. Подход к обучению есть стратегическая идея того, чему и как следует обучать. Подход диктует выбор приёмов обучения; он может быть реализован в группе методов и технологий обучения.

Ключевые слова: подход, методика преподавания русского языка как иностранного, концептуальный подход, метаметодический подход, классификации подходов к обучению.

ABOUT MODERN APPROACHES IN THE METHODS OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Arabova Mukhiba Bazarovna

Senior Lecturer, Department of Russian Language and Literature,

Termez State Pedagogical Institute (Uzbekistan)

Abstract: the article covers the issues of introducing modern approaches in the practice of teaching Russian as a foreign language in Uzbekistan. The author argues that in order to successfully solve this problem, modern approaches are being introduced in the methodology of teaching Russian as a foreign language in our republic, reflecting in their content the main trends in world education. We are talking about sociocultural, text-oriented, competence-based, conceptual, personality-oriented, meta-methodological, linguocultural, etc. approaches. A teaching approach is a strategic idea of what and how to teach. The approach dictates the choice of teaching methods; it can be implemented in a group of teaching methods and technologies.

Key words: approach, methods of teaching Russian as a foreign language, conceptual approach, meta-methodological approach, classification of approaches to teaching.

За последние годы изменилась социокультурная ситуация в нашей стране. Узбекистан постепенно становится открытой страной, строящей рыночную экономику и правовое государство, следовательно, она как никогда нуждается сегодня в мобильных и высококвалифицированных специалистах, способных принимать самостоятельные ответственные решения в условиях быстро меняющегося мира, это, безусловно, предъявляет особые требования к методической подготовке будущего учителя.

Одним из приоритетных направлений образовательной политики республики на современном этапе является кардинальное повышение качества обучения иностранным языкам, русскому языку как одному из официально признанных иностранных языков в Узбекистане.

В методике преподавания русского языка в иноязычной аудитории не существует единой классификации подходов к обучению. Можно

выделить (вслед за А.Н. Щукиным) 2 общие классификации традиционных подходов в зависимости от точки зрения.

1. С точки зрения объекта обучения подходы делятся на языковой, речевой и речедеятельностный. Это означает следующее: в рамках языкового подхода основным объектом изучения является язык (система языковых средств); в рамках речевого подхода – речь (то есть ненаправленное, коммуникативно не обусловленное использование языка в речи); в рамках же речедеятельностного подхода – речевая деятельность, направленная на корректное и результативное участие в общении. Естественно, что в рамках современной образовательной парадигмы обучение русскому языку как иностранному является речедеятельностным.

2. С точки зрения способа обучения русскому языку в иноязычной аудитории выделяются подходы прямой (интуитивный), сознательный (когнитивный) и коммуникативный.

Прямой подход предполагает интуитивное овладение средствами языка в процессе естественной коммуникации (или ее моделирования в искусственных условиях).

Сознательный, напротив, сознательное овладение средствами языка, упор на систему языка, а не на речь и речевую деятельность.

Коммуникативный же подход основным способом обучения языку признает коммуникацию, то есть общение (подобное живому, естественному) в направлениях учитель – ученик, ученик – учитель, ученик – ученик. Коммуникативный подход предполагает создание на занятиях ситуаций, приближённой к реальному общению. Этот подход в наибольшей степени согласуется с современной образовательной парадигмой.

Социокультурный подход, в рамках которого общение на осваиваемом языке рассматривается как взаимодействие личностей в

межкультурном (межнациональном) пространстве (Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, Г.В. Елизарова и др.). Целью обучения мыслится развитие личности обучаемого через освоение и осмысление иной (например, русской) культуры, а также родной культуры средствами иного (например, русского) языка. Содержанием образования становится культура (в ее духовных – нравственных, религиозных, философских – и материальных составляющих), язык же предстает средством познания мировой, изучаемой и родной (например, узбекской, таджикской) культур, способом достижения понимания в межкультурном (межнациональном) диалоге.

Некоторое сходство с социокультурным подходом имеет личностно-ориентированный подход, в соответствии с которым целью обучения языку мыслится развитие личности обучающегося средствами языка, речи, общения, посредством знакомства с чужой культурой; особое внимание в рамках этого подхода уделяется каждому отдельно взятому ученику как активному субъекту (а не пассивному объекту) обучения.

Современной тенденцией филологического образования является в первую очередь ориентация на текст. Принцип текстоцентричности - один из ведущих в современной методике преподавания; «принцип текстоцентричности (приоритет работы с текстом как предметом изучения и средством обучения, формирование на основе работы с текстом всех видов речевой деятельности учащихся)». Для современных школьников текст становится и объектом для исследования, и почвой для развития мышления. Ведь именно с текстами им придется иметь дело в будущем. Создание текстов в устной и письменной форме, их воспроизведение, умение интерпретировать, анализировать - именно на это необходимо делать акцент в преподавании. Все языковые явления могут функционировать в тексте, и с ними школьники будут сталкиваться

постоянно. Орфографические и пунктуационные нормы, морфологические и лексические нормы, а в устных текстах и орфоэпические - все это эффективнее будет усвоено во время работы с текстами.

Компетентный подход предполагает ориентацию на формирование различных специальных способностей личности как результатов обучения. Компетенциями - способностями проявлять в соответствующих ситуациях комплекс определенных навыков и умений, которые представляются сегодня базовыми результатами освоения любого неродного языка, являются следующие: языковая (лингвистическая): знание системы языка, средств языка и правил их функционирования в речи; речевая: владение навыками и умениями речевого общения, видами речевой деятельности; социокультурная: знание этических, этикетных, коммуникативных, ценностных составляющих духовной культуры народа; страноведческие знания (знания о значимых исторических событиях и личностях; географическом и культурном пространстве страны; достижениях науки и искусства, о знаменитых людях); прагматическая (социальная): способность и желание вступать в общение, ориентироваться в ситуации общения, строить высказывание в соответствии со своей целью; стратегическая (компенсаторную): способность восполнять проблемы в своем знании языка с помощью механизмов предвосхищения и догадки; дискурсивная: умение комбинировать грамматические формы, значения, слова, чтобы получить единый текст; способность строить и понимать тексты различных типов (жанров) и дискурсов; предметная: умение ориентироваться в содержательной стороне общения, связана с общим уровнем знаний; профессиональная: способность осуществлять профессиональную деятельность (на языке).

Коммуникативная компетенция: способность результативно, адресно, этически корректно, в соответствии с коммуникативными нормами и нормами языка, речи, дискурса общаться на осваиваемом языке. В определении известного российского лингвиста И.А. Зимней коммуникативная компетенция есть «способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на основе фонологических, лексикограмматических, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения». Эта компетенция является комплексной, все упомянутые выше компетенции являются ее элементами и участвуют в ее формировании. Формирование коммуникативной компетенции в современной методике обучения русскому языку как иностранному является конечной целью обучения русскому языку.

Отдельной целью обучения в современной научно-методической литературе (в рамках компетентностного подхода) выделяют межкультурную компетенцию – способность результативно, с учетом различий в коммуникативных нормах и ценностях разных культур, осуществлять общение с представителями другой культуры (на их родном языке или языке- посреднике).

Межкультурная компетенция складывается на основе социокультурной компетенции и сопоставления знаний и навыков, связанных с ней, с представлениями о мире, коммуникативными нормами и ценностями, характерными для родной культуры. Важную роль в формировании межкультурной компетенции играет терпимое, уважительное отношение к другой культуре и ее особенностям. На основе особенностей функционирования русского языка в современном Узбекистане можно видоизменить понятие «межкультурная

компетенция», уточнив ее содержание и название: «межнациональная компетенция». **Межнациональная компетенция** должна обозначать не столько знание о специфических фактах другой культуры (особые реалии народного быта, значимые факты истории, значимые личности), сколько владение «чужими» нормами коммуникативного поведения и спокойно-уважительное отношение к ним и тем ценностям и стереотипам, которые за ними стоят.

Концептуальный подход основан на лингвистических исследованиях концептов – объемных и комплексных единиц лингвокультуры и коммуникативно-познавательной деятельности.

Концепт в современной гуманитарной науке трактуют и как «сгусток культуры» в сознании носителей языка (Ю.С. Степанов), и как «единицу ментального лексикона» (Е.С. Кубрякова), и как результат столкновения значения слова с народным опытом и личным опытом человека (Д.С. Лихачев), и как ментальные единицы, которые имеют вербальное и невербальное выражение (в том числе, в художественной литературе и искусстве) и через которые происходит структурирование знаний человека, погруженного в национальную культуру, о мире.

Концептуальный подход предлагает базироваться в обучении единицам языка на положении о том, что за многими из них стоят целые ряды явлений из разных сфер культуры и что при овладении этими концептуальными знаниями происходит более глубокое вхождение обучающегося в духовный мир иной культуры. Приведем в пример фрагмент из научной статьи:

Одно из базовых положений методики преподавания иностранных языков заключается в том, что при работе с лексикой следует уделять внимание расширению представлений обучающегося об определенном лексико-семантическом поле, расширению его фоновых знаний о слове,

понятии, им обозначаемом, месте, занимаемом этим понятием и (если возможно) явлением, связанном с ним, культуре.

Концептуальный подход уточняет три важных пункта: 1) за словом может стоять не просто понятие (значение) и коннотативные (в том числе, оценочные) значения, но и целый комплекс заданных в культуре эмоционально-чувственных образов; 2) слово может обозначать такое ментальное явление (т.е. явление коллективного сознания носителей лингвокультуры), которое укоренено, проявлено в культуре самыми разными способами; 3) в соответствии с первыми двумя пунктами следует выработать особую методику освоения слова не как слова как такового, а как наименования концепта.

Эта особая методика должна включать движение от содержательного центра концепта к периферии и органичное соединение логических и чувственных элементов в содержании концепта. Этот последний постулат предполагает, что методика освоения лексического концепта необходимо носит проблемно-поисковый характер и основана на активном комплексном включении механизмов анализа, догадки, прогнозирования, сопоставления, обобщения и эмоционального погружения в сознании обучающихся.

Под метаметодической подготовкой мы понимаем овладение будущими учителями русского языка комплексом компетенций, ориентированных на формирование у учащихся метапредметных, универсальных учебных действий. Существенной стороной методической подготовки учителя русского языка как иностранного, на наш взгляд, выступает ее метаметодическая направленность, которая рассматривает обучение русскому языку как процесс формирования, развития и совершенствования у обучаемых универсальных, метапредметных компетенций.

Анализ школьных программ обучения развитых стран мира показывает, что в качестве приоритетной цели в них сегодня определяются – формирование у учащихся универсальных знаний, целостного восприятия окружающего мира, развитие их творческого и критического мышления, создание условий для саморазвития и самореализации личности.

В современной научно-педагогической литературе еще не полностью нашли отражение все аспекты формирования у будущего педагога метапредметных (надпредметных) компетенций. Отдельные вопросы данного нового педагогического явления были предметом изучения Л.Ф. Квитовой, К.Ю. Колесиной, М.Р. Леонтьевой; О.Е. Лебедевой, П.Г. Щедровицкого и др. Сами понятия метаметодика, метаметодическая компетентность, метапредметность в научный обиход педагогической науки только входят.

А. Г. Асмолов понятие «универсальные учебные действия» толкует в двух значениях (в широком и узком значениях). В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.

Как подчеркивается в научных работах, под метапредметными компетенциями школьников следует определять как систему универсальных учебных действий, способствующих продуктивному выполнению школьниками регулятивных, познавательных и

коммуникативных задач.

Опираясь на позицию Э.Ф. Зеера, из которой следует, что реализация компетенций происходит в процессе выполнения различных видов деятельности, можно выделить регулятивную, познавательную и коммуникативную компетенции.

Регулятивная компетенция – умения принимать, сохранять цели и пользоваться ими в процессе учебной деятельности; умения планировать и работать по плану; умения контролировать работу и результаты труда, включая совместный контроль учителя и одноклассников; умения воспринимать любые оценки; умения различать объективную трудность и субъективную сложность задачи; готовность преодолевать трудности; в достижении цели быть целеустремленным и настойчивым; умения реально воспринимать мир.

Познавательная компетенция:

- умение самостоятельно определять и формулировать познавательную цель; способностью находить и выделять необходимую информацию;
- умение грамотно и осознанно строить речь в устной и письменной форме; умение находить нужные способы решения задач;
- умение выделять проблему;
- самостоятельно решать проблему творческого характера; способность анализировать объекты и выделять их признаки; способность самостоятельно достраивать недостающие звенья;
- умение выбирать критерии для сравнения, устанавливать причинно-следственные отношения;
- умение логически мыслить, выдвигать

Коммуникативная компетенция включает в себя умение слушать, слышать собеседника; умение контролировать действия, распределять роли; способность грамотно говорить, вести диалог и дискуссию;

взаимное уважение в общении.

Использованная литература:

1. Асмолов А.Г. и др. Проектирование универсальных учебных действий встаршей школе. – Национальный психологический журнал. – 2011. – №1(5). – С. 104-110.
2. Макшанцева Н.В. Освоение семантического пространства русского языка на основе концептуального подхода// «наука и образование: новое время» № 6, 2016. <Http://www.articulus-info.ru/>
3. Nurmanov, A. (2024). Effective communication as a communicative process, activity and attitude of subjects educational process. // Science and innovation international scientific journal volume 3 issue 4 april 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10909138>
4. А.Т.Нурманов, С.Б.Королева, Д.С.Саъдуллаев, Ю.В.Тураходжаева. Методика преподавания русского языка. [Текст]: учебник. – Т.: Издательство «ZEBO PRINT», 2022 – 256 с.
5. Методика преподавания русского языка как иностранного. Учебник /А.Т.Нурманов, Б.Х. Рахимов, Ф.Б. Ниязов, Г.Б. Ескараева, З.О. Каримова, А.Х. Узаков. – Ташкент: “NIF MSH”, 2024. – 375 с